

Challenges and solutions for digital transformation in the manufacturing industry

Meral Çetin¹, Müge Tata²

¹mÇetin(AT)pirireis.edu.tr, ²mtata(AT)pirireis.edu.tr
 Universidad Piri Reis. Tusla, Turquía.

Abstract – Throughout the world the traditional manufacturing industry is experiencing a digital transformation that accelerates with the exponential development of new technologies. The speed at which the change occurs is driven by Information Technologies and companies and their industrial processes must be adapted so as not to fall behind the developments in their sector. But these trends should not be seen simply as a higher level in the automation of production, but the widespread adoption of these technologies is paving the way for new disruptive approaches in development, production and throughout the logistics chain in the manufacturing industry. In this study the characteristics of the industry 4.0 are investigated and the degree of correspondence between the current situation of the manufacturing companies in relation to this digital transformation is analyzed. In addition, a description is given on how the transition to the new industrial revolution could take place.

Keywords – Industry 4.0; Fourth Industrial Revolution; digital transformation; value chain.

Desafíos y soluciones para la transformación digital en la industria manufacturera

Resumen – En todo el mundo la industria manufacturera tradicional vive una transformación digital que se acelera con el desarrollo exponencial de nuevas tecnologías. La velocidad a la que ocurre el cambio es impulsada por las Tecnologías de la Información y las empresas y sus procesos industriales se deben adaptar para no quedarse atrás de los desarrollos en su sector. Pero esas tendencias no se deben mirar simplemente como un mayor nivel en la automatización de la producción, sino que la adopción generalizada de estas tecnologías está allanando el camino para nuevos enfoques disruptivos en el desarrollo, la producción y en toda la cadena logística en la industria manufacturera. En este estudio se investigan las características de la industria 4.0 y se analiza hasta qué punto existe correspondencia entre la situación actual de las empresas manufactureras en relación con esta transformación digital. Además, se presenta una descripción sobre cómo se podría dar la transición a la nueva revolución industrial.

Palabras clave – Industria 4.0; Cuarta Revolución Industrial; transformación digital; cadena de valor.

1. INTRODUCCIÓN

La red entrelazada entre internet de las cosas, los servicios, los datos y las personas transformará el futuro de la manufactura [1]. Los analistas utilizan el término *industria 4.0* para referirse a ella, como una expresión que reseña una cuarta revolución industrial [2] con características propias: 1) *redes verticales* de sistemas de producción inteligentes, como fábricas y productos inteligentes, y una red de logística, producción, marketing y servicios inteligentes con una sólida operación de producción orientada a las necesidades, individualizada y específica para el cliente; 2) *integración horizontal* por medio de una nueva generación de redes globales de creación de valor, incluida la integración de socios comerciales y clientes, y nuevos modelos de negocios y cooperación en diversos países y continentes; 3) *ingeniería a lo largo* de toda la cadena de valor, que abarca no solo el proceso de producción sino también el producto final, es decir, el ciclo de vida completo del producto; y 4) *aceleración* a través

de *tecnologías exponenciales* que, si bien no son realmente nuevas en términos de su desarrollo, ahora solo se pueden aplicar en el mercado masivo ya que su costo y tamaño han disminuido y su poder de cómputo ha aumentado enormemente. Entre otras, las promesas de esta nueva revolución industrial son:

- *Aumentar la competitividad.* La amplia mayoría de las empresas cree que la transformación digital a la industria 4.0 aumentará su competitividad. Solo una pequeña minoría considera que afectará su negocio actual, aunque consideran que es inevitable un cambio importante. Algunas empresas individuales argumentan que la industria 4.0 podría ralentizar la tendencia a reubicar la producción en países con salarios bajos, pero este argumento pasa por alto el hecho de que, como resultado de la automatización, la tendencia hacia la reubicación a menudo se debe más a la necesidad de producir bienes localmente en nuevos mercados en crecimiento, que por la

capacidad de producir bienes a precios más bajos. Al parecer la transformación digital a la industria 4.0 tendrá un impacto en las cadenas de valor tanto locales como globales en países de bajo y de alto costo [2].

- *Aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos.* La industria 4.0 representa una serie de oportunidades importantes para la manufactura, como que abrirá nuevas formas para que las empresas integren las necesidades y preferencias de sus clientes en sus procesos de desarrollo y producción, incluso mediante el intercambio directo de datos. También facilitará el análisis de esos datos, lo que ayudará a mejorar la calidad y evitar fallas en el proceso de producción. En términos de riesgos las empresas creen que la transformación digital podría aumentar aún más el riesgo cibernético presente en la industria manufacturera. En todo caso, las principales empresas están adoptando un enfoque proactivo para incrementar las oportunidades a la vez que para reducir riesgos [3].
- *Adaptar el talento y los recursos TI.* La mayoría de las empresas señalan que en muchas áreas no cuentan con todo el personal que necesitan para realizar la transformación digital. Un tercio de ellas tiene una infraestructura TI adecuada para el cambio, pero casi la mitad cree que su infraestructura no es del todo conveniente. Las empresas restantes informan que carecen de la infraestructura para el cambio en esta escala, sin embargo, para que la transformación digital sea exitosa es esencial que las empresas inviertan en el desarrollo de habilidades adecuadas y en mejorar su infraestructura TI.
- *Desarrollar potencial para el segmento de negocios individuales.* La investigación y el desarrollo, el poder adquisitivo, la producción, el almacenamiento y la logística se encuentran actualmente en el centro de la transformación digital, mientras que las ventas y los servicios son los segmentos con mayor potencial de beneficio. En estos segmentos las soluciones más individualizadas tienen la capacidad de llevar la manufactura a una nueva era de personalización, pero esto requerirá que el sector pase del impulso interno de mercado de mejores productos para sus clientes a un entendimiento individualizado de las necesidades de los clientes y soluciones especializadas y específicas de la industria [4].

- *Aprovechar el impulso de las tecnologías exponenciales.* La mayoría de las empresas aceptan que la manufactura aditiva acelerará la transformación de la industria. Aunque muy pocas están aprovechando las ventajas de la tecnología 3D en sus procesos de desarrollo, producción y logística, y solo algunas planean invertir en esta tecnología. La mayoría apenas están empezando a utilizarla y existe el riesgo de que puedan perder la oportunidad, ya que algunas llevan varios años haciéndolo y están desarrollando la próxima generación de aplicaciones. Lo mismo puede decirse de otras tecnologías de crecimiento exponencial.

Desde hace algún tiempo los procesos industriales han adoptado cada vez más las Tecnologías de la Información, pero las tendencias más recientes van más allá de la automatización de la producción que se inició en la década de 1970 impulsada por los desarrollos en electrónica. El término Cuarta Revolución Industrial (industria 4.0) se refiere a una etapa de desarrollo superior en la organización y gestión de todo el proceso de la cadena de valor involucrado en la industria manufacturera. Como concepto se utiliza ampliamente en toda Europa, especialmente en el sector manufacturero alemán; mientras que en los Estados Unidos y en el mundo de habla inglesa en general también se usan términos como internet de las cosas e internet industrial. Lo que estos términos y conceptos tienen en común es el reconocimiento de que, en este siglo, los métodos tradicionales de fabricación y producción sufren hoy una transformación digital sin igual [5].

La adopción generalizada de TI por parte de la industria manufacturera y las operaciones tradicionales de producción está difuminando cada vez más los límites entre el mundo real y el mundo virtual en lo que se conoce como Sistemas Cibernéticos de Producción, es decir, redes de máquinas sociales en línea organizadas de manera similar a las redes sociales. En pocas palabras, conectan TI con componentes mecánicos y electrónicos que luego se comunican entre sí a través de diversas redes. Las máquinas inteligentes comparten continuamente información sobre los niveles de inventario, problemas o fallas y cambios en los pedidos o niveles de demanda [1]. Los procesos y los plazos se coordinan con el objetivo de aumentar la eficiencia y optimizar los tiempos de rendimiento, la utilización de la capacidad y la calidad en el desarrollo, la producción, el mercadeo y las compras. Los Sistemas Cibernéticos de

Producción no solo conectan máquinas en red, sino que también crean una red inteligente de máquinas, propiedades, sistemas de TI, productos inteligentes e individuos a lo largo de toda la cadena de valor y el ciclo de vida completo del producto. Por otro lado, los sensores y elementos de control permiten que las máquinas se vinculen a plantas, flotas, redes y seres humanos.

Las redes inteligentes de este tipo son la base de las fábricas inteligentes que a su vez sustentan la industria 4.0, pero lo más importante es su interfaz con otras infraestructuras inteligentes, como las de movilidad, otras redes, la logística y los hogares y edificios inteligentes. Estas nuevas redes e interfaces ofrecidas por la industria 4.0 en una Internet de las cosas, servicios, datos y personas significa que la manufactura deberá estar preparada para sufrir enormes cambios en las próximas décadas. Y, aunque es una tendencia aún en desarrollo en algunas empresas manufactureras y sectores industriales, en otros la transformación a la industria 4.0 está en marcha desde comienzos de siglo [6]. Dichas economías industriales esperan que esta cuarta revolución industrial traiga más ventajas, que van desde la mejora de la competitividad global hasta la reversión de la tendencia a trasladar la producción a los países de bajos salarios y la apertura de más ubicaciones de producción doméstica.

Las características principales de la industria 4.0 demuestran la enorme capacidad que la industria y la manufactura tradicionales tienen para el cambio: redes verticales de sistemas de producción inteligentes, integración horizontal a través de una nueva generación de redes de cadenas de valor globales, ingeniería completa en toda la cadena de valor y el impacto de las tecnologías exponenciales. Para ayudarles a las empresas manufactureras a gestionar con éxito su transformación a la industria 4.0, en este artículo se presenta una gama de sugerencias orientadas a estas características principales. Además, se deben concientizar de que prepararse como organizaciones de aprendizaje para un cambio radical es una prioridad cada vez más urgente.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 4.0

2.1 Redes verticales de sistemas de producción inteligentes

Este tipo de red vertical utiliza Sistemas Cibernéticos de Producción para permitir que las plantas reaccionen rápidamente a los cambios en

la demanda o los niveles de inventario y a los fallos. Las fábricas inteligentes se organizan por sí mismas y permiten una producción específica e individualizada para cada cliente, lo que requiere una amplia integración de datos. Además, la tecnología de sensores inteligentes es necesaria para el monitoreo y la organización autónoma.

Por su parte, los Sistemas Cibernéticos de Producción permiten no solo la organización autónoma de la gestión de producción, sino también la gestión del mantenimiento porque: 1) los recursos y los productos están en red, y los materiales y las piezas se pueden ubicar en cualquier lugar y en cualquier momento; 2) se registran todas las etapas de procesamiento en la producción, con las discrepancias registradas automáticamente; 3) las modificaciones a los pedidos, las fluctuaciones en la calidad o las averías de la maquinaria se pueden tratar con mayor rapidez; y 4) dichos procesos también permiten que el desgaste de los materiales se monitoree de manera más efectiva, o se evite.

En conjunto, todo esto reduce el desperdicio y se otorga un énfasis significativo a la eficiencia de los recursos, en particular, al uso eficiente de materiales, energía y recursos humanos. Por otro lado, las demandas de los trabajadores que participan en tareas operativas como producción, almacenamiento, logística y mantenimiento también están cambiando, lo que significa que se requieren nuevas habilidades para trabajar de manera eficiente con esos sistemas [7].

2.2 Integración horizontal a través de una nueva generación de redes

Estas nuevas redes de creación de valor son redes optimizadas en tiempo real que permiten una transparencia integrada, ofrecen un alto nivel de flexibilidad para responder más rápidamente a los problemas y fallas, y facilitan una mejor optimización global. Al igual que los sistemas de producción en red proporcionan redes a través de Sistemas Cibernéticos de Producción, desde la logística de entrada a través del almacenamiento, producción, comercialización y ventas, hasta la logística de salida y los servicios posteriores. El historial de cualquier parte o producto se registra y se puede acceder a él en cualquier momento, lo que garantiza una trazabilidad constante (*memoria del producto*).

Esto crea transparencia y flexibilidad en todas las cadenas de procesos, desde la compra hasta la

producción y las ventas, por ejemplo, o desde el proveedor a través de la empresa hasta el cliente, cuyas adaptaciones específicas se pueden realizar no solo en la producción, sino también en el desarrollo, pedido, planificación, composición y distribución de los productos, lo que permite que factores como calidad, tiempo, riesgo, precio y sostenibilidad ambiental se manejen de forma dinámica, en tiempo real y en todas las etapas de la cadena de valor [3].

Este tipo de integración horizontal de clientes y socios comerciales puede generar modelos de negocio completamente nuevos y nuevos modelos de cooperación, lo que representa un desafío para todos los involucrados. Además, las cuestiones legales y de protección de la propiedad intelectual son cada vez más importantes.

2.3 Ingeniería a lo largo de toda la cadena de valor

Se trata de una ingeniería transdisciplinar en toda la cadena de valor y en todo el ciclo de vida, tanto de los productos como de los clientes. Esta ingeniería se realiza sin problemas durante el diseño, el desarrollo y la fabricación de nuevos productos y servicios, que necesitan sistemas de producción nuevos y/o modificados. El desarrollo y la fabricación de nuevos productos y sistemas de producción están integrados y coordinados con los ciclos de vida del producto, lo que permite crear nuevas sinergias entre el desarrollo del producto y los sistemas de producción.

La característica de esta ingeniería es que los datos y la información están disponibles en todas las etapas del ciclo de vida del producto, de tal manera que se puedan definir procesos nuevos y más flexibles, desde los datos a través del modelado hasta los prototipos y la etapa del producto [8].

2.4 Aceleración a través de tecnologías exponenciales

Se trata del impacto de las tecnologías exponenciales como acelerador o catalizador que permite soluciones individualizadas, flexibilidad y ahorro de costos en procesos industriales. La industria 4.0 ya requiere que las soluciones de automatización sean altamente cognitivas y autónomas, y la Inteligencia Artificial, la robótica avanzada y la tecnología de sensores tienen el potencial de aumentar aún más la autonomía y acelerar la individualización y la flexibilización.

La AI no solo puede ayudar a planificar con mayor flexibilidad las rutas de vehículos sin conductor en fábricas y almacenes, ahorrar tiempo y costos en la Gestión de la Cadena de Suministro, aumentar la confiabilidad en la producción o analizar grandes datos, sino que también puede ayudar a encontrar nuevas soluciones de diseño y construcción o mejorar la cooperación entre humanos y máquinas hasta el punto de servicios. Los nanomateriales y nanosensores funcionales también se pueden usar en las funciones de control de producción para hacer que la gestión de la calidad sea más eficiente, o permitir la producción de robots de próxima generación que trabajen de la mano y de forma segura con los humanos.

Los robots de mantenimiento en las salas de producción y el uso de drones para realizar inventarios de los niveles de inventario y entregar repuestos, en cualquier momento del día o de la noche y en cualquier terreno y clima, son aplicaciones que se convertirán en simples rutinas en las fábricas autónomas e inteligentes del futuro. Un ejemplo de una tecnología exponencial que está acelerando la industria 4.0 y haciéndola más flexible es la fabricación aditiva, que permite nuevas soluciones de producción o de cadena de suministro, o una combinación de ambos que conduzca a nuevos modelos de negocio disruptivos.

Más importante será la búsqueda de garantía de calidad o cambios en la Gestión de la Cadena de Suministro y el almacenamiento a través de la impresión en el lugar de las piezas de repuesto. Las preguntas importantes aún deben ser respondidas con respecto a la propiedad intelectual, la responsabilidad del producto, los derechos de aduana y el impuesto al valor agregado. Si bien la impresión 3D ya existe para todo tipo de materiales, no todos cumplen con los requisitos de la industria con respecto a la porosidad y otras características [4]. En los casos en que ya se ha alcanzado la calidad requerida se están llevando a cabo procesos de calificación de materiales duraderos, comparables con los procesos de cualquier otro material nuevo.

3. TRANSICIÓN A LA INDUSTRIA 4.0

Debido a que no toda la industria manufacturera en el mundo, en muchos casos ni dentro de cada país, se encuentra en el mismo nivel de desarrollo en cuanto a la industria 4.0, se generan

inconvenientes de intercambio, comercio y posicionamiento, porque las brechas son tan grandes que pareciera como si cada país, o industria, no compartiera una historia común en las revoluciones industriales pasadas. A continuación, para ayudarles en la transición a la industria 4.0 se presentan algunas soluciones desde la perspectiva de cada una de las características descritas previamente.

3.1 Redes verticales

- *Integración de TI.* La red vertical de la industria 4.0 requiere nuevas soluciones de TI, porque en muchos casos las infraestructuras existentes están muy fragmentadas y dan como resultado una red impropia. Las nuevas soluciones combinadas se deben desarrollar a partir de una gama de componentes de proveedores de sensores, módulos, sistemas de control, redes de comunicaciones, aplicaciones comerciales y aplicaciones orientadas al cliente. Las empresas que elijan correctamente estos componentes y los adapten e integren en una nueva solución de alcance global obtendrán una ventaja de mercado a largo plazo.
- *Análisis y gestión de datos.* La industria 4.0 generará enormes cantidades de datos y su recopilación, análisis y procesamiento crearán nuevo conocimiento, apoyarán la toma de decisiones y establecerán una ventaja competitiva. Las empresas necesitan desarrollar nuevas habilidades especializadas en las áreas de análisis y gestión eficiente de datos, y establecer nuevos procesos de negocio con base en las ideas que revela este análisis. Las industrias que se diferencien de sus competidores a este respecto superarán a los líderes existentes del sector.
- *Aplicaciones basadas en la nube.* La red simple de soluciones basadas en la nube ofrece excelentes oportunidades para alojar y hacer un uso eficiente de los grandes datos generados por la industria 4.0, por lo que este tipo de soluciones serán cada vez más cruciales. Existen ventajas particulares para los sistemas de producción inteligente descentralizados en red, donde un poder de cómputo inimaginable antes permitirá que las aplicaciones basadas en la nube proporcionen acceso universal, en cualquier momento, a todos los datos clave. Esto facilita la recopilación, el monitoreo, la distribución y el análisis de datos, no solo entre fábricas, sino también en toda la red global de

cadenas de valor. Esto constituye la base para proporcionar soluciones de mercado globales que integren a la perfección todas las etapas, desde las cadenas de valor de los proveedores hasta los clientes finales, y permite la innovación más allá de los productos.

- *Eficiencia operativa 2.0.* La transformación digital a la industria 4.0 también ofrece nuevas oportunidades para impulsar la eficiencia operativa. Una mayor efectividad en el análisis, la evaluación y la aplicación de los datos recopilados de las máquinas y los sensores permite una rápida toma de decisiones para mejorar la seguridad operativa, los procesos de trabajo, el servicio y el mantenimiento. La transparencia no solo hace que los procesos de desarrollo y producción sean más eficientes, sino que también ofrece reducciones sustanciales de los costos operativos para los clientes, porque el trabajo de mantenimiento se realiza de forma orientada a las necesidades (solo un poco antes de que se desarrolle un riesgo). Esto crea ventajas competitivas a largo plazo, tanto en confiabilidad como en precio.

3.2 Integración horizontal

- *Optimización del modelo de negocios.* Industria 4.0 significa familiarizarse con nuevos enfoques radicales para los negocios en lugar de simplemente realizar mejoras incrementales a los modelos establecidos. Para lograrlo las empresas necesitan desarrollar nuevas habilidades, tanto a nivel del empleado individual como dentro de la industria en general. Un enfoque exclusivamente de arriba-abajo creará resistencia en la organización, mientras que introducir *bolsas de innovación* dentro de los negocios tradicionales provocará una reacción de los empleados menos comprometidos. Las compañías exitosas desarrollarán nuevos segmentos al borde de su negocio actual que, con el tiempo, se volverán centrales para el mismo.
- *Cadenas suministro inteligentes.* Se prestará especial atención a nuevos modelos que se adapten más estrechamente a las necesidades de los clientes individuales y permitan nuevos modelos cooperativos con socios comerciales, sin embargo, esto pondrá nuevas demandas en la cadena de suministro. La transformación digital creará una base de datos única, haciendo que las cadenas de suministro sean más inteligentes, transparentes y eficientes en cada

etapa, desde las necesidades del cliente hasta la entrega del producto. Las funciones de investigación y desarrollo, adquisición y compras, producción y ventas estarán cada vez más alineadas a medida que avanza la digitalización. Las empresas más exitosas utilizarán mejores comunicaciones para integrar las necesidades de los proveedores y de los clientes en todas las actividades de creación de valor.

- *Logística inteligente.* A causa de la digitalización en las nuevas generaciones de redes de cadenas de valor globales los procesos logísticos tendrán que ser más inteligentes (logística inteligente), lo cual se aplica tanto a la logística de entrada como a la interna y de salida. Los principales desafíos son la integración de tecnologías autónomas, sistemas de logística flexibles, nuevos servicios, nuevos modelos de almacenamiento y distribución, y la interconexión de proveedores internos de producción, pre-ensamblaje y servicios externos. Las empresas deben abordar estas áreas para su competitividad.
- *Gestión de la ciberseguridad.* La ya citada extensa red y los altos niveles de intercambio de datos involucrados en la industria 4.0 aumentarán en gran medida las demandas de ciberseguridad. Las empresas necesitan con urgencia un sistema de gestión de riesgos personalizado y una estrategia de seguridad orientada a la ciberseguridad y a mejorar la seguridad operativa y la protección contra ataques en toda la cadena de valor. En este sentido la industria manufacturera está actualmente muy por debajo del sector de servicios financieros, por lo que los nuevos productos, datos, propiedad intelectual, etc., deberán estar protegidos contra el uso y/o abuso no autorizados. Las fábricas y estructuras existentes deberán estar equipadas y desarrollar soluciones seguras para las nuevas redes.
- *Nuevos modelos de tributación.* En el futuro la tecnología de impresión 3D permitirá la impresión de productos en todos los países y continentes, sin cruzar físicamente las fronteras nacionales. Esto generará nuevas demandas en términos de impuestos sobre el valor agregado y regulaciones arancelarias.
- *Nueva gestión de la propiedad intelectual.* Como resultado de la transformación digital a la

industria 4.0 la gestión de la propiedad intelectual también tendrá que cambiar. Los nuevos modelos de negocios y los nuevos modelos de cooperación que surjan como resultado de la industria 4.0 requerirán nuevas soluciones individuales para el problema de la propiedad intelectual digital. Una amplia aplicación de la impresión 3D generará demandas especiales a este respecto. Los problemas de propiedad intelectual se centran no solo en impresoras, tecnología y materiales de impresión, sino también en los sistemas y planes.

3.3 Ingeniería a lo largo de toda la cadena de valor

- *Implementar innovación.* La industria 4.0 permitirá la ingeniería integrada y transdisciplinar a lo largo de la cadena de valor y de los ciclos de vida de los productos y clientes, de tal modo que sus aplicaciones están diseñadas para ayudar a garantizar que la innovación no se limite al área tradicional de innovación de productos. Además, la innovación se ha relacionado tradicionalmente con la oferta de productos, pero su principal potencial radica en las áreas de estructura, procesos, redes y modelos de beneficios de la empresa, junto con funciones orientadas al cliente, como nuevos servicios y canales de distribución, nuevos usos para una marca fuerte y compromiso distintivo con el cliente [1]. La investigación empírica muestra que el precio de las acciones de las empresas que implementan más de dos tipos de innovación se desempeña mejor en la bolsa de valores, y que las más innovadoras implementan cinco o más tipos de innovación.
- *Gestión eficiente de la innovación.* La gestión exitosa de la innovación abarca a toda la empresa, desde la estrategia, la organización, la gestión de la cartera de proyectos y el desarrollo de productos, y la transformación digital a la industria 4.0 permitirá mejorar aún más la eficiencia de la gestión de la innovación en todas estas áreas. Los planes de estudios interactivos y personalizados harán posible el aprendizaje individualizado, acelerando así la implementación estratégica y el desarrollo organizativo. En la gestión de la cartera de proyectos las soluciones de la industria 4.0 facilitan no solo el seguimiento del retorno de la inversión en la innovación, sino también la identificación de riesgos mediante el uso de

datos globales de proyectos comparativos con fines de monitoreo y solución. En el área del desarrollo de productos la tecnología de la información se puede utilizar para acelerar la investigación y el desarrollo, lo que transforma el intercambio de información entre las tecnologías existentes dentro de las redes globales, de la misma manera que las redes de juegos que utiliza la comunidad global de juegos en línea.

- *Gestión eficiente del ciclo de vida.* La transformación digital a la industria 4.0 permitirá la consecución de datos relevantes para la gestión del ciclo de vida en cualquier momento y desde cualquier lugar. Estos datos comprenderán no solo información e informes, sino también los resultados del procesamiento de *big data* para generar indicadores iniciales relevantes mediante el uso de Inteligencia Artificial, que utilizará la verificación cruzada global y evaluará la plausibilidad de generar bases relevantes para la toma de decisiones respaldada por datos. Además, les permitirá a las empresas comprender y satisfacer mejor las necesidades de sus clientes, así como personalizar los ciclos de productos.

3.4 Las tecnologías exponenciales

- *Empresa corporativa.* El emprendimiento corporativo les ofrece a las empresas buenas oportunidades para invertir en nuevas tendencias en una etapa temprana y beneficiarse de la innovación disruptiva y las tecnologías exponenciales. Invertir en empresas nuevas ayuda a participar en el desarrollo de innovaciones y a asegurar su competitividad a largo plazo, porque estas inversiones permiten una visión temprana y conveniente de las nuevas tecnologías. Las empresas necesitan darse más libertad para mirar a la vuelta de la esquina, porque solo así se crean nuevas áreas que pueden convertirse en el nuevo centro de negocios en el futuro. La supervivencia de las empresas podría estar en riesgo si pierden tales oportunidades.
- *Organización que aprende.* Si quieren aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías exponenciales para lograr la transformación digital a la industria 4.0, por lo que las empresas deben convertirse en organizaciones de aprendizaje. El uso y la integración de tecnologías exponenciales deben ser graduales, pero constantes, porque

el aprendizaje es la clave para el desarrollo organizacional sostenible, además, porque un cambio demasiado rápido puede ser contraproducente. Las nuevas ideas, procesos y segmentos de negocios son más exitosos cuando comienzan como un nicho, donde el aprendizaje continúa, y luego migran gradualmente al centro de la organización para establecerse como un nuevo segmento líder.

4. CONCLUSIONES

Los estudios muestran que la transformación digital a la industria 4.0 está progresando parcialmente en casi todo el mundo. Esta transformación no solo está influenciando la competitividad de las empresas y abriendo nuevas oportunidades y riesgos, sino que también está destacando los problemas de recursos, identificando el potencial de futuro clave para segmentos de negocios individuales y facilitando nuevas tecnologías de fabricación.

La reubicación de la producción puede ser lenta o acelerada por la industria 4.0 y las soluciones pueden ayudar a reducir los costos y la presión para reubicarse por razones de costos, pero las mismas soluciones también les permiten a las empresas organizar estructuras globales de manera más eficiente.

Los movimientos para reubicar la producción tienden a ser respuestas a la presión de los nuevos mercados en crecimiento para producir bienes cerca de donde están los clientes. La industria 4.0 verá cómo las redes digitales se propagan en todas las ubicaciones y estructuras globales y se generalizarán. Estas aplicaciones tienen el potencial de ser pioneras o de crear un impulso para las redes de producción y suministro geográficamente diversificadas en nuevos mercados en crecimiento. Sin embargo, es más probable que los desarrolladores de aplicaciones industriales innovadoras continúen fortaleciendo las operaciones nacionales de investigación y desarrollo.

El alcance de las redes representadas por la industria 4.0 ofrece oportunidades interesantes para que las empresas manufactureras hagan un uso más extenso, más eficiente, más inteligente y más flexible de esta tendencia de lo que actualmente pueden. Sin embargo, un desafío importante planteado por la industria 4.0 será administrar las grandes cantidades de datos que se generan, por ejemplo, al analizar los datos de

producción y coordinar los hallazgos con los sistemas de información del cliente.

La mayoría de los representantes de las empresas manufactureras enfatizaron que los riesgos probablemente se podrían administrar a través de una gestión de riesgos personalizada y una estrategia de seguridad adecuada. Muchos citan salvaguardas/soluciones modulares, estructuras descentralizadas y derechos de acceso limitados como medidas sensatas en este contexto. También piensan que los desarrollos en ciberseguridad se deben mantener al día con la naturaleza siempre cambiante de las amenazas cibernéticas. La prioridad para las empresas manufactureras no es solo prevenir los ataques cibernéticos, sino también, y en particular, aprender a lidiar con ellos, ya que el riesgo será tan problemático en el futuro como lo es ahora.

REFERENCIAS

- [1] Keeley, L. et al. (2013). Ten types of innovation - The discipline of building breakthroughs. Wiley.
- [2] CGI (2017). Digital transformation in the manufacturing industry. CGI Group Inc.
- [3] Klötzner, H. (2016). The digital service transformation in the manufacturing industry. Thesis for Master of Science. Barcelona School of Management.
- [4] Schulte, M. (2016). Digital transformation in the manufacturing industry 4.0: From vision to reality. IDC.
- [5] Savastano, M., Amendola, C. & D'Ascenzo, F. (2018). How digital transformation is reshaping the manufacturing industry value chain: The new digital manufacturing ecosystem applied to a case study from the food industry. Lecture notes in information systems and organisation 24, 127-142.
- [6] Nitschke, R. (2016). The digital transformation roadmap for the manufacturing industry. ChaiOne.
- [7] i-SCOOP (sf). Industry 4.0: The fourth industrial revolution - Guide to Industry 4.0. Online [Jun 2018].
- [8] Ezell, S. (2018). Why manufacturing digitalization matters and how countries are supporting It. Information Technology & Innovation Foundation.